

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Suvanova Shohista Mardon qizi

**RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA
UNIVERSITETIM-FAXRIM**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/MART